

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 / Psychomotoriktherapie 13/16

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelor-Arbeit

Kochen - als Spiel mit einem Kind

Eingereicht von:
Joséphine Schwery

22. Februar 2016

Begleitung: Urs Meier

Abstract

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit habe ich im Sinne eines Entwicklungsprojektes ein Kochbuch zur feinmotorischen Förderung entwickelt: „Kochen-als Spiel mit einem Kind“.

Der Inhalt des Kochbuches orientiert sich an psychomotorischem Gedankengut. Jedes Rezept enthält Schritte zur Erschwerung oder Erleichterung der Durchführung. Diese basieren auf handmotorischen Entwicklungstheorien. Überlegungen zum kindlichen Lernen und Fördern erhielten eine richtungsweisende Rolle.

Vorwort / Dank

Das Entwicklungsprojekt „Kochen-als Spiel mit einem Kind“ stellt eine Fördermethode der Feinmotorik dar. Auf eine spielerische Art soll mit dem Kind gekocht werden. Wie im Buch von Kisch und Pauli (2012) beschrieben, entspricht das spielerische Handeln mit häufigen Wiederholungen dem kindlichen Lernverhalten. Siegler et al. (2008) gehen davon aus, dass der menschlichen Fähigkeit zu lehren und zu lernen, geteilte Aufmerksamkeit zugrunde liegt. Das heißt, der Prozess, bei dem sich die Sozialpartner auf dasselbe Objekt in der Umwelt konzentrieren (vgl. Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2008, S. 229). Das Kochbuch ist also nur erfolgreich und effizient, wenn sich die Eltern für die Förderung Zeit nehmen. Während dem Kochprozess soll der Fokus auf das Kind gesetzt werden. Je besser die Qualität der elterlichen Unterstützung beschaffen ist, desto besser wird der Lernerfolg ausfallen (vgl. Siegler et al., 2008). Dieses soll neben einer sekundär- oder Tertiärprävention für Risikogruppen, auch bei Kindern, ohne spezifischen Förderbedarf eingesetzt werden.

Bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit leisteten verschiedene Personen einen wertvollen Beitrag. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht zu Stande gekommen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken:

Ich bedanke mich bei meinem Bachelorbegleiter Urs Meier für seine hilfreiche Unterstützung. Mein Dank gilt auch meinem Vater, der mir seine „Geheimrezepte“ verraten hat. Ein ganz grosses Dankeschön geht an Samuel Klingele. Als Architekturstudent an der ETH Zürich, entwickelte er das Design des Kochbuches. Bei Céline Schmid möchte ich mich bedanken. Sie hat meine Bachelorarbeit gegen gelesen und mir während der ganzen Arbeit konstruktive Feedbacks gegeben.

Zuletzt auch noch ein herzliches Dankeschön an Hansrüdi Frey. Er entwarf das Motiv des Äffchen, den roten Faden des Kochbuchs. Weiter möchte ich all denjenigen danken, die mir auf irgendeine Weise zur Seite standen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Begründung für die Projektwahl	1
1.2	Ausgangslage und Problemstellung	1
1.3	Fragestellung	2
1.4	Vorgehen / Projektziel	2
2	Theoretischer Hintergrund	4
2.1	Zusammenhang Kochen und Spiel	4
2.2	Feinmotorik	5
2.3	Entwicklung der Handmotorik	6
2.3.1	<i>Allgemeine Entwicklung der Handmotorik</i>	6
2.3.2	<i>Altersentsprechende Entwicklung der Handmotorik</i>	7
2.4	Kochhandlungen	14
2.5	Lernen	16
2.5.1	<i>Neurobiologische Grundlagen</i>	16
2.5.2	<i>Lernen durch Beobachten und Spiegelneuronen</i>	16
2.6	Motorisches Lernen	17
2.6.1	<i>Rückinformationen</i>	17
2.6.2	<i>Sprache</i>	18
2.6.3	<i>Motivation</i>	19
2.7	Phasen des Lernverlaufs	19
2.7.1	<i>Erste Lernphase: Entwicklung der Grobkoordination</i>	19
2.7.2	<i>Zweite Lernphase: Entwicklung der Feinkoordination</i>	20
2.7.3	<i>Dritte Lernphase: Stabilisierung der Feinkoordination, verstärkte Entwicklung der variablen Verfügbarkeit</i>	21
2.7.4	<i>Lernen über das Spüren</i>	21
2.8	Soziale Stützung und Zone proximaler Entwicklung	22
2.9	Die Entwicklung der Vorstellung vom Selbst	23
3	Projektbeschreibung	24
3.1	Phasen des Kochprozesses	24
3.1.1	<i>Begleitende Kindergeschichten</i>	25
3.1.2	<i>Schwierigkeitsgrad der Rezepte</i>	25
3.1.3	<i>Werkzeug „Erschwerungen und Erleichterungen“</i>	25
3.1.4	<i>Variationen</i>	26
3.1.5	<i>Spielerische Inhalte</i>	26
4	Evaluationsergebnisse	27

5	Diskussion	27
6	Schlussfolgerungen.....	28
7	Ausblick	28
8	Nachwort	29
9	Literaturverzeichnis	30
10	Abbildungsverzeichnis	32
11	Tabellenverzeichnis	32
13	Anhang	33

1 Einleitung

1.1 Begründung für die Projektwahl

Die Fragestellung meiner Bachelorarbeit änderte sich im Vorfeld mehrmals. Die „Familienmahlzeit“ und deren Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes stand anfänglich im Mittelpunkt. Die Thematik vom gemeinsamen Essen in der Familie faszinierte mich von Beginn an. In unserer Familie hat die Familienmahlzeit, inbegriffen das Kochen, einen hohen Stellenwert.

Im selbständigen Praktikum meiner Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin arbeitete ich oft mit Kindern, die Schwierigkeiten in der Feinmotorik zeigten. Immer wieder fragten mich Eltern nach alltagsnahen Ratschlägen, um die feinmotorischen Fähigkeiten des Kindes zu fördern. Diese Erfahrungen bestärkten mein Interesse an Fördermethoden der Feinmotorik. Zudem war ich motiviert, im Rahmen meiner Bachelorarbeit ein Entwicklungsprojekt umzusetzen. Aus den oben stehenden Gründen und im Hinblick, dass ein solches Projekt bis anhin nicht existiert, entschied ich mich, ein Kochbuch zur feinmotorischen Förderung zu gestalten.

In diesem Entwicklungsprojekt wird auf eine Ausführung von grobmotorischen Bewegungen im Kochprozess verzichtet. Wichtig für die vorliegende Arbeit ist die Feinmotorik. Bewegungen, in denen der ganze Körper involviert ist, wie beispielsweise über eine Schwelle laufen, ein Glas transportieren oder eine Türklinke öffnen, stehen nicht im Zentrum. Solche grossräumigen Bewegungen werden als Voraussetzung gesehen, um feinmotorische Bewegungen überhaupt zu ermöglichen. An dieser Stelle kann auf Pauli und Kisch (2008) verwiesen werden, die schreiben, dass sich Bewegungen von der Grobmotorik hin zur Feinmotorik entwickeln.

1.2 Ausgangslage und Problemstellung

„Die allererste Quelle für die Entwicklung der inneren individuellen Eigenschaften der Persönlichkeit des Kindes ist seine Zusammenarbeit (wobei dieses Wort im weitesten Sinne zu verstehen ist) mit den Anderen“ (Weigl & Reddemann-Tschaikner; zitiert nach Wygotski, 2009, S.87).

Dieses Zitat macht deutlich, dass das Kind seine individuellen Fähigkeiten unter anderem in Zusammenarbeit mit den Eltern verbessern kann.

In der leistungsorientierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, rückt die gemeinsame Zeit als Familie, auf Kosten von Zeitwängen, Schul- und Arbeitszeiten, gesellschaftlichen Verpflichtungen und Freizeitplänen immer mehr in den Hintergrund (vgl. Schönberger & Methfessel, 2011). Die Anforderungen an die Schule wachsen ständig und es bleibt nur noch wenig Zeit

für die Eltern, sich der Förderung der Kinder zu widmen. Als Psychomotoriktherapeutin wird man häufig um einfache Tipps zur Förderung im Alltag gefragt. Oft hört man Aussagen von Eltern wie: „Mein Kind hat Mühe die Schuhe zu binden.“ „Einen Knopf zu schliessen, fällt dem Kind sehr schwer.“ Oder: „Das Kind zeigt Schwierigkeiten am Tisch mit dem Besteck zu hantieren.“ Gerade in solchen Alltagshandlungen wird die mangelnde Handgeschicklichkeit der Kinder angesprochen. Feinmotorische Fähigkeiten nehmen im Alltag eine zentrale Rolle ein (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015). Zu Hause fehlen häufig Gelegenheiten, die Fingerfertigkeit der Kinder zu trainieren.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll ein kreatives Hilfsmittel für Mütter und Väter entstehen, welches ihnen die Möglichkeit bietet, das Kind in der Feinmotorik fantasie- und wirkungsvoll zu fördern und gleichzeitig die gemeinsame Zeit kreativ zu nutzen.

Konkret soll ein Kochbuch für Eltern und Kinder erarbeitet werden, welches dazu dient, dass Eltern ihre Kinder im Familienalltag auf natürliche Art und Weise fördern können.

„Das Üben feinmotorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten geschieht in der kindlichen Entwicklung im Spiel“ (Haerle & Scheuzger-Hofmann; zitiert nach Sägeser, 2015). Dieser Tatsache wird mit diesem Kochbuch Rechnung getragen. Durch die spielerische Form des Übens soll bei den Kindern die Motivation, Übungs- und Anstrengungsbereitschaft gesteigert werden. Das alltagsnahe Angebot ermöglicht es Kindern im Alter von 4-9 Jahren neue Problemlösungsstrategien zu erproben und ihre Handlungskompetenzen zu erweitern.

1.3 Fragestellung

In dieser Bachelorarbeit handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt. Folgende Forschungsfragen sollen im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden:

- Wie kann die Feinmotorik des Kindes mithilfe eines Kochbuches optimal gefördert werden?
- Wie kann die Durchführung eines Kochrezepts variiert werden, dass es für den Lernprozess von Kindern mit verschiedenem Entwicklungsalter geeignet ist?
- Wie kann das Kochen mit einem Kind auf spielerische Art gestaltet werden?

1.4 Vorgehen / Projektziel

Es soll ein kreatives Hilfsmittel für Mütter und Väter entstehen, das sie unterstützt ihr Kind in den feinmotorischen Fähigkeiten zu fördern. Es stellt sich hierbei die Frage, wieso sich „Kochen“ als ideale Fördermethode der Feinmotorik eignet?

Das Ziel des entwickelten Kochbuches ist es, die feinmotorischen Fähigkeiten des Kindes zu fördern. Kochhandlungen d.h. grundlegende Tätigkeiten die das Kind während dem Kochen ausführt, sind gefüllt mit feinmotorischen Aspekten, wie Finger- und Handgelenksbeweglich-

keit, Krafteinsatz und Koordination. Wenn das Kind eine Flasche Milch öffnet, braucht es dazu Finger- und Handgelenkbeweglichkeit. Um die Milch in eine grosse Schüssel zu leeren, wird eine gute Hand-Hand, Hand-Auge Koordination sowie Zielgenauigkeit vorausgesetzt (siehe Kap. 2.3). Das Kochen und die damit enthaltenen feinmotorischen Anforderungen an das Kind werden optimal in Anwesenheit der Eltern ausgebildet. Das Kind ist ein soziales Wesen, welches darauf angewiesen ist, dass sich ein anderer Mensch bemüht, ihm beim Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen zu helfen (vgl. Siegler et al.; zitiert nach Wygotski, 2008 S. 198). In diesem Fördermittel stellen die kollektiven und sozialen Tätigkeiten zwischen den Eltern und dem Kind die Voraussetzung dafür dar, dass das Kind seine feinmotorischen Kompetenzen verbessern kann.

Ferner wird auf die Wahrnehmung verwiesen. Während dem Kochprozess beim Schälen, Rühren, Kneten und Schneiden nimmt das Kind Informationen auf allen Wahrnehmungskanälen wahr. Es tastet, riecht, schmeckt, sieht und hört gleichzeitig. Nach Dieckhoff existieren wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse die aufzeigen, dass die Vermittlung von Lernstoff durch gleichzeitiges Hören, Sehen und Handeln am effizientesten ist. Je nach Vermittlungsart desselben Lernstoffes kommt es zu unterschiedlichen Vergessensraten:

- Vermittlung erfolgt durch Lesen
 - Vergessensrate = ca. 90 %
- Vermittlung erfolgt durch Hören und Lesen
 - Vergessensrate = ca. 70-80 %
- Vermittlung erfolgt durch Hören und Sehen
 - Vergessensrate = ca. 30-50 %
- Vermittlung erfolgt durch Hören, Sehen und Handeln
 - Vergessensrate = ca. 20-30 %

(Weigl & Reddemann-Tschaikner; zitiert nach Dieckhoff, 2009, S.3)

Aus diesen Ergebnissen wird interpretiert, dass das Kind beim Kochen seine feinmotorischen Fähigkeiten verbessert, weil es hört, sieht und handelt. Es werden somit alle Sinne des Kindes angesprochen. Das Kochen wird zum Erlebnis zwischen Kind und Eltern.

Neben dem Aspekt der Wahrnehmung, kann das Kochen aus der Perspektive des handlungsorientierten Therapieansatzes (HOT), betrachtet werden. Dieser Ansatz ist im Bereich der Logopädie, auf der Grundlage von Therapieerfahrungen mit Kindern, ausgearbeitet worden. Alle Kinder zeigten eine bestimmte Art von Sprachentwicklungsstörung. In Form dieses Therapieansatzes versucht man unter anderem über die Methode des Kochens Sprachentwicklungsstörungen entgegen zu wirken. Das Programm wurde an der Berufsfachschule für Logopädie in Hamburg im Rahmen von zehn Studienarbeiten erprobt. Man konnte feststel-

len, dass die Kinder sehr motiviert waren, weil sie viel ausprobieren, etwas Eigenes herstellen und ihr fertig gestelltes Produkt geniessen bzw. bestaunen konnten. Die Handlungskompetenz, die auditive Aufmerksamkeit, die Merkfähigkeit sowie das Sprachverständnis bei komplexeren Zusammenhängen verbesserten sich. Zusätzlich zeigten sich die Eltern aktiv und begeisterungsfähig. Weil es eine auffallende Gleichartigkeit der Marksteine von Sprachentwicklung und Motorik gibt (vgl. Lenneberg, 1996), wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass sich beim Kochen unter Berücksichtigung dieses Ansatzes nicht nur die Sprache verbessert, sondern auch die feinmotorischen Kompetenzen (vgl. Weigl. & Reddemann-Tschaikner, 2009).

2 Theoretischer Hintergrund

Das Entwicklungsprojekt „Kochen-als Spiel mit einem Kind“, soll in einen theoretischen Bezugsrahmen eingebettet werden. Aus diesem Zweck werden im Folgenden verschiedene theoretische Ansätze erläutert. Bei den theoretischen Ausführungen handelt es sich zuerst um den Zusammenhang von Spiel und Kochen, gefolgt von einer kurzen Definition der Feinmotorik. Kenntnisse über die normale Entwicklung der Handmotorik sind wichtig und bilden die Ausgangslage, für eine gezielte feinmotorische Förderung. In einem weiteren Teil wird auf verschiedene Kochhandlungen eingegangen. Im letzten Teil werden dem Bereich „Lernen“ verschiedene Kapitel gewidmet. Der Schwerpunkt wird dabei auf das Motorische Lernen gelegt.

2.1 Zusammenhang Kochen und Spiel

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ‚Andersseins‘ als das ‚gewöhnliche Leben‘.“
(Huizinga, 2004, S. 37)

Es sind Zusammenhänge zwischen Huizingas Definition von Spiel und dem Aufbau des entwickelten Kochbuches erkennbar. Kochen ist wie ein Spiel, eine Tätigkeit, die innerhalb Zeit und Raum durchgeführt wird. Das Ausführen der Rezepte setzt aber gewisse „Regeln“ voraus. Die Zubereitung jeder Mahlzeit besitzt eine Struktur, deshalb muss die Reihenfolge der Kochhandlungen eingehalten werden. Begleitend zu den Rezepten sollen die Geschichten um den Affen Aldo bei den Kindern ein Gefühl von Spannung und Freude erzeugen.

2.2 Feinmotorik

„Kinder führen in der Grundschule während 30-60% der Zeit feinmotorische Aktivitäten aus, wobei Schreiben die Hauptaufgabe ist“ (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015, S.7).

Gemäss Kisch und Pauli (2012) bilden feinmotorische Fähigkeiten die Basiskompetenzen zum Umgang mit Stiften und ähnlichen Werkzeugen.

Weil feinmotorische Aktivitäten einen großen Raum einnehmen, erscheint die feinmotorische Förderung als sehr sinnvoll.

Der Begriff Motorik ist vom lateinischen „movere“ abgeleitet und bedeutet bewegen/antreiben. Feinmotorik ist die gezielte koordinierte Bewegung, die sich in kleinräumigen, besonders differenzierten Bewegungen, vor allem der Finger zeigt. Sie entwickelt sich parallel zur Gesamtmotorik des Kindes und bezeichnet Bewegungsabläufe in einem fortgeschrittenen Lernstadium jeder Bewegung (vgl. Kisch & Pauli, 2012).

„Eine gute Handgeschicklichkeit setzt sich aus den kompliziertesten und differenzierten Bewegungsabläufen zusammen, zu denen der Mensch fähig ist“ (Pauli & Kisch, 2003, S. 21).

Sie besteht aus einer Reihe unterschiedlicher Teilaspekte: Hand- und Fingerkraft, Kraftdosierung, Schulter- und Ellenbogen Gelenkbeweglichkeit, Handgelenkbeweglichkeit, Zielgenauigkeit, Hand-Hand-Koordination, Dominanz und Taktil-kinästhetische Wahrnehmung (vgl. Pauli & Kisch, 2003).

In der kindlichen Entwicklung beeinflussen sich Grobmotorik, Feinmotorik und die Sinneswahrnehmung gegenseitig. Für die Entwicklung der Handgeschicklichkeit sind exakte visuelle, taktile und kinästhetische Informationen nötig (vgl. Pauli & Kisch, 2003).

Haerle und Scheuzger-Hofmann (2015) publizierten in ihrem Lehrmittel „Fingerspitzengefühle“ eine Grafik (vgl. Abb. 1). Es wird aufgezeigt wie viele Bereiche die Feinmotorik beeinflussen und von wie vielen Faktoren eine gelingende feinmotorische Entwicklung abhängen kann.

Aspekte der Feinmotorik

Abb. 1. Aspekte der Feinmotorik (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015, S.8)

2.3 Entwicklung der Handmotorik

Um ein Kochbuch zur Förderung der feinmotorischen Entwicklung zu konzipieren, ist es wichtig die Entwicklung der Handmotorik zu betrachten.

Zunächst erfolgt eine allgemeine Übersicht der Handmotorik (Kap. 2.2.1). Anschliessend werden die chronologischen Entwicklungsprozesse der Handmotorik vom Kleinkind bis hin zum 10-Jährigen aufgezeigt (Kap. 2.2.2).

2.3.1 Allgemeine Entwicklung der Handmotorik

Das Kind erfährt im 1. Lebensjahr handelnd seine Umwelt. Greifen braucht seine Zeit, weil es eine Wechselwirkung vieler Komponenten (Muskelentwicklung, Kontrolle der Körperhaltung Wahrnehmungs- und Bewegungsfertigkeiten) darstellt. Damit das Greifen überhaupt möglich wird, muss das Kind die Motivation zeigen, seine Hände an einen Gegenstand zu bringen. Es scheint, als wären die Kinder von sich aus motiviert mit Dingen in ihrer Umwelt zu hantieren. In den ersten Lebensmonaten macht das Kind ungezielte Bewegungen (prereaching movements), welche man noch nicht zu gezielten Greifbewegungen zählen kann (vgl. Rosenkötter, 2013).

Die Entwicklung der Handmotorik erfolgt nach Rosenkötter innerhalb zwei Regeln:

1. Die Reifung der Armmotorik schreitet von den Muskeln der Schulter und des Oberarms zu den Muskeln des Unterarms und der Hand vorwärts.
2. Die Reifung der Handmotorik schreitet von der Handfläche zu den Fingerspitzen und vom Greifen mit allen Fingern zu der Gegenstellung (Opposition) von Daumen und Zeigefinger“ (Rosenkötter, 2013, S.54).

Abb. 2. Entwicklung der Handmotorik (in Anlehnung an Rosenkötter, 2013, S.54)

Nach Nacke (2013) wird die motorische Entwicklung der Hand in groben Zügen wie folgt zusammengefasst:

- Vom innenrotierten (pronierten) Griff zum aussenorientierten (supinierten) Griff.
 - Vom palmaren (Handflächen-) Griff zum Fingergriff.
 - Von maximaler Finger- und Ellbogenstreckung zur passenden Streckung im Verhältnis zur Grösse des Gegenstandes und zu seinem Abstand.
 - Vom ulnar-palmaren Griff (Hand in Mittelstellung und Beteiligung aller Finger) zum
 - radial-palmaren Griff (Hand in Mittelstellung und Beteiligung aller Finger)
 - Fingergriff (ohne Beteiligung der Handinnenfläche)
 - Pinzettengriff mit den Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger.
- (Nacke; zitiert nach Holle 2013, S.148)

2.3.2 Altersentsprechende Entwicklung der Handmotorik

Um dem Fördergedanken gerecht zu werden ist es unabdingbar die chronologische Handentwicklung altersentsprechend aufzuzeigen. Dabei ist es wichtig bei der Basis, also beim Kleinkind zu beginnen und den Weg bis hin zur Automatisierung im 10. Lebensjahr zu verfolgen. Dies erleichtert es Eltern von förderbedürftigen Kindern das entsprechende Stadium zu erkennen und optimale Massnahmen, zur Steigerung in die nächste Entwicklungsstufe, zu treffen.

Es sei noch erwähnt, dass die berücksichtigten Autoren unterschiedliche Zeitpunkte für das Abschliessen von Fertigkeiten bestimmt haben (Nacke, 2013; Pauli & Kisch, 2003; Rosenkötter, 2013).

Das erste Lebensjahr

Wenn man auf die Handfläche eines Säuglings drückt, klammert sich die Hand an das Objekt. Dieses Phänomen wird Handgreifreflex genannt. Durch diesen gelingt es dem Baby ein

Objekt, das ihm gegeben wird, festzuhalten. Es kann allerdings noch nicht willkürlich loslassen.

Bereits im 3. Lebensmonat schafft es das Kleinkind einen Gegenstand unkoordiniert mit der Faust zu packen und diesen zu bewegen, bevor er unbeabsichtigt wieder entwischt. Der Daumen ist nicht am „Fausten“ beteiligt (**Palmargriff**).

Ab dem 4. Lebensmonat baut sich der Greifreflex ab und an dessen Stelle tritt das bewusste Greifen (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 54). Durch das bewusste Greifen rücken die Hände immer mehr ins Blickfeld. Ein erstes gewolltes Zusammenführen der Hände in der Körpermitte und somit ein zunehmendes Spiel mit den Händen findet statt (Hand-Hand-Koordination) (Nacke, 2013; Pauli & Kisch, 2008).

Im 5. Lebensmonat kann das Kind den Daumen zwar strecken, aber noch nicht isoliert bewegen. Er liegt neben den Fingern und wird ihnen nicht gegenübergestellt (**Faustgriff**). Die zunehmende Supinationsstellung der Hand ermöglicht das Umfassen des Fusses von außen.

Ab dem 6. Lebensmonat bevorzugt das Kind nicht mehr die Rücken- sondern die Bauchlage. Es kommt in eine Art Handstütz und macht vermehrt Erfahrungen mit der Dorsalextension des Handgelenkes. Jetzt schafft es das Kind einen Gegenstand bewusst loszulassen. Ein Spielzeug wird von einer Hand über die Mittellinie in die andere gegeben. Dies setzt eine gute Augen-Hand-Koordination voraus.

Im 7. Lebensmonat beginnt das Kind mit gestrecktem Daumen, Zeige- und Mittelfinger zu greifen (**beginnender Flachzangengriff**). Es kann in jeder Hand ein Gegenstand gehalten werden. Bis anhin liess es beim Versuch einen zweiten Gegenstand zu ergreifen, den ersten fallen.

Im 8. Lebensmonat ergreift das Kind kleine Gegenstände mit gestrecktem Daumen und gestrecktem Zeigefinger (**Scherengriff**). Das Kind kann nun aufrecht sitzen, was ihm die Bewegung der Schultern in fast allen Ebenen ermöglicht. Nach einigen Literaturangaben findet das gezielte Loslassen in dieser Phase statt (Nacke, 2013; Pauli & Kisch, 2008).

Im 9. Lebensmonat kann das Kind den Zeigefinger isoliert und gezielt einsetzen. Es ergreift kleine Gegenstände mit dem **Pinzettengriff**. Nach Rosenkötter (2013) bildet dieser Griff einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Handmotorik (S. 55). Durch das Krabbeln werden kreuzdiagonale Bewegungsmuster möglich.

Im 10. Lebensmonat werden die kleinen Objekte mit gebeugtem Daumen und Zeigefinger ergriffen (**Zangengriff**). Gegenstände können aus einem Behälter geholt und wieder zurückgelegt werden. An allem Beweglichen wird gedreht. Wenn das Kind etwas nicht kann, holt es sich aktiv Hilfe bei den Eltern indem es ihre Hand führt.

Im 11. Lebensmonat erwirbt das Kind zunehmende Kompetenz in der **Oppositionsbewegung** des Daumens. Nach Rosenkötter (2013) die wichtigste Bewegung der Hand. Nun können auch kleinste Objekte wie Krümel aufgenommen werden.

Im 12. Lebensmonat steht das Kind frei macht eventuell die ersten Schritte. Nach Nacke (2013) sind nun alle feinmotorischen Funktionen vorhanden. In der fortschreitenden Entwicklung geht es nun um eine Qualitätsbesserung der erworbenen Fähigkeiten. Zum Vergleich: Bei Rosenkötter (2013) hat ein Kind erst mit drei Jahren die wesentlichen Muster der Handmotorik erreicht.

12.-15. Monate

In dieser Phase lernt das Kind mit Werkzeugen zu hantieren. Es legt das Essen teilweise mit den Fingern auf den Löffel, welchen es in der Pronationsstellung hält (ebd.).

Rosenkötter (2013) schreibt, dass mit 11-15 Monaten die Handmotorik neu gefordert wird. "Mit visueller Steuerung gelingt das Greifen eines Objekts, das Stapeln auf ein anderes Objekt und das gezielte Loslassen. Vor allem das gezielte Loslassen ist an eine Reifung der Pyramidenbahn und der Grosshirnrinde gebunden, aber auch an eine gute Auge-Hand-Koordination" (Rosenkötter, 2013, S. 55). Als weiteren wichtigen Bewegungsablauf nennt Rosenkötter (2013) die **Rotationsbewegungen**, die von Kindern in diesem Zeitraum, im Rahmen des Lösens eines Verschlusses, mit leicht drehenden Hin- und Herbewegungen ausgeführt werden (ebd.).

15.-18. Monate

Das Kind probiert und hantiert viel. Es kann mit dem Zeigefinger differenzierte Bewegungen, wie Kratzen und Bohren, ausführen. Komplexere feinmotorische Verrichtungen, wie das Auspacken eines Bonbons oder das Blättern einer Buchseite, gelingen ihm jetzt, (ebd.).

1.5 – 2 Jahre

In dieser Zeit wird die Bevorzugung einer Hand erkennbar. Das Kind schafft es eine Dose aufzuschrauben, kritzelt dynamische Kritzelformen aus dem ganzen Arm heraus und hält den Stift dabei im Pfötchengriff oder in der Faust. Es baut Türme von 4-8 Klötzen (ebd.).

2 - 2.5 Jahre

Die Bevorzugung der Hand wird immer deutlicher, die haltende und führende Hand sind deutlich erkennbar. Das Kind hat gelernt selbständig, noch langsam zu essen. Es spielt mit Sand, Wasser und Naturmaterialien. Das Kind schüttet Flüssigkeiten von einem Behälter in den anderen, dafür ist eine drehende Handbewegung zuständig. Es mahlt unter anderem Spiralen und erste Kreisformen und versucht Flächen auszumalen. Die Bewegungssteue-

rung erfolgt zunehmend aus dem Ellenbogen und dem Handgelenk. Die Entwicklung der Feinmotorikdosierung ist so weit, dass das Kind ein zur Hälfte gefülltes Wasserglas durchs Zimmer tragen kann, ohne zu verschütten. Durch die Reifung der Visuomotorik sowie die gereifte Daumen-Zeigefinger-Opposition gelingt es dem Kind grosse Perlen aufzufädeln (vgl. Nacke, 2013; Pauli & Kisch, (2003); Rosenkötter, 2013).

2.5 – 3 Jahre

Das Kind kann den Deckel einer Flasche sowie den Wasserhahn auf- und zudrehen. Es schafft es sogar eine volle Tasse zu tragen, ohne zu verschütten. Es gelingt ihm einen Ball mit dem ganzen Arm zu fangen. Das Kind lernt den Stift in einem Feingriff, der zunehmende Fingerbeweglichkeit erfordert, zu halten. Es malt geschlossene Kreise, sowie senkrechte und waagerechte Linien (vgl. Nacke, 2013; Pauli & Kisch, 2003).

3 – 3.5 Jahre

Es überwiegt die Freude am Tun. Das fertige Werk ist noch nicht so interessant. In dieser Zeit gelingen einfache Puzzles, das Kind öffnet grosse Knöpfe oder Reisverschlüsse und Perlen werden zu Ketten aufgefädelt. Der Umgang mit der Schere wird sicherer, es schneidet bereits Schnipsel. Das Kind beginnt den Stift im **Dreipunktgriff** zu halten (ebd.).

3.5 -4 Jahre

Das Kind ist fähig einfache Dinge wie beispielsweise eine Kugel oder eine Wurst zu kneten und Formen auszustecken. Es benutzt Werkzeuge wie Schraubenzieher und Hammer. Es schneidet grossräumig aus und malt bereits aus der Kombination von Kreis und Strichen die sogenannten Kopf- oder Gliederflüssler aus 3 Teilen (ebd.).

4 -4.5 Jahre

Das Kind fängt einen Ball mit den Händen. Ihm gelingt es kleine Perlen aufzufädeln und mit einem Würfel zu würfeln. Es malt Schrägen von Dächern und bleibt beim Ausmalen in den Grenzen. In diesem Stadium hat das Kind genügend Kraft in den Fingern, um Wäscheklammern aufzuklammern (ebd.).

4.5 – 5 Jahre

Zwischen 4.5 und 5 Jahren gelingt es dem Kind mit Messer und Gabel umzugehen und einer Linie entlang zu schneiden. Seine Handdominanz ist so weit gefestigt, dass die Arbeits- und Haltehand immer eindeutiger sichtbar wird. Das Kind kann seine Finger isoliert und koordiniert bewegen, wodurch es mit einer Hand mehrere kleine Gegenstände einsammeln kann.

Es steckt Büroklammern und Wäscheklammern auf und lernt, einen Knoten zu machen (ebd.).

5 – 5.5 Jahre

Das Kind kann seinen Namen in Druckbuchstaben abschreiben. Es malt detailliert mit kleinen Formen und exakt ausgeführten Mustern. Mit einer Pinzette ergreift das Kind nun kleine Perlen, spielt Mikado und fertigt einfache Faltarbeiten. Ihm gelingt es Formen wie Viereck, Dreieck und Kreis exakt auf einer Linie auszuschneiden. Es lernt die Schleife seiner Schuhe zu binden (ebd.).

5.5 -6 Jahre

Das Kind kann einen Ball mit beiden Händen sicher fangen und gezielt werfen. Es malt kleine fortlaufende Muster wie Schlaufen und Wellen. Durch eine gute Hand-Hand-Koordination, isolierte Fingerbeweglichkeit und sichere Richtungswahrnehmung lernt es Wollknäuel aufzuwickeln. Das Kind malt in seinen Bildern Personen, Tiere und Gebäude teilweise von der Seite und beginnt Dinge dreidimensional darzustellen (ebd.)

6-6.5 Jahre

Dem Kind gelingt es einen Ball geschickt aus verschiedenen Richtungen aufzufangen. Die Bewegungen werden flüssig aus Handgelenk und Fingern geführt, was die Kinder dazu befähigt den Stift präzise mit den Fingern zu halten und schreiben zu lernen. Das Essen mit Messer und Gabel gelingt dem Kind recht gut. Es kann bereits ein Brot mit weicher Butter und Marmelade bestreichen (ebd.).

Gemäss Pauli und Kisch (2008) finden im weiteren Verlauf der kindlichen Entwicklung vielfältige Verfeinerungen der fein- und grafomotorischen Kompetenzen bis hin zur Automatisierung der Bewegungs- und Handlungsabläufe statt.

6.5 -7 Jahre

Die feinmotorische Geschicklichkeit des Kindes ist nun so weit fortgeschritten dass es die Fähigkeit hat einen Spitzer, Radiergummi und ein Lineal zu benützen und zusätzlich zur Druckschrift die Schreibschrift mit ihren wechselnden, gegenläufigen Bewegungen zu erlernen (ebd.).

7-8 Jahre

Das Kind kann die Finger einzeln und auch koordiniert bewegen, so dass es ein Musikinstrument erlernen kann. Die Formen der Buchstaben und Zahlen sind über die taktil-

kinästhetische Wahrnehmung und häufige Wiederholung so verinnerlicht, dass sie auch mit geschlossenen Augen wiedergegeben werden können. Das Schreibtempo nimmt zu, exaktes Ausschneiden gelingt und Faltarbeiten wie Papierflieger können ausgeführt werden (ebd.).

8-9 Jahre

Einfache Jonglier-Kunststücke sind möglich. Durch eine vollständig automatisierte Schrift sind längeres Abschreiben, Diktate und kleine Aufsätze ohne grössere Anstrengung möglich. Der Werkzeuggebrauch ist recht sicher, das Kind kann mit einem Messer schnitzen und einen Apfel schälen (ebd.).

9-10 Jahre

Im Alltag, in der Schule und in der Freizeit sind alle koordinierten Hand und Fingerbewegungen möglich, die auch bei Erwachsenen beobachtbar sind. Die Bewegungsmuster sind automatisiert und in vielen Variationen möglich. Viele Kinder haben die Fingerfertigkeit um auf einem Musikinstrument kurze Stücke zu spielen. Die Schrift des Kindes findet nun mehr und mehr ihre persönliche Form. Das Kind kann seine Finger und Fussnägel selber schneiden und seine Zähne gründlich putzen. Auch schwer zu schneidende Speisen wie beispielsweise Pizza werden selbständig zerschnitten. Es kann recht selbständig beim Kochen, im Haushalt und bei allen Verrichtungen des täglichen Lebens mithelfen und manche selbständig übernehmen (vgl. Kisch & Pauli, 2008).

In den unten dargestellten Bildern, werden die einzelnen Handfunktionen- und Bewegungen dargestellt.

Abb. 3. Radialduktion

Abb. 4. Ulnarduktion

Abb. 5. Zangengriff

Abb. 6. Palmargriff

Abb. 7. Faustgriff

Abb. 8. Superficialfaust

Abb. 9. Dreipunktgriff

Abb. 10. Schlüsselgriff

Abb. 11. Pinzettengriff

Abb. 12. Flexion vom Handgelenk

Abb. 13. Sphärengriff

Abb. 14. Daumenopposition

Abb. 15. Lumbricalgriff

Abb. 16. Flexion vom Handgelenk

2.4 Kochhandlungen

Unter dem Begriff „Kochhandlungen“ werden die grundlegenden Tätigkeiten definiert, welche das Kind beim Kochen ausführt. Darunter werden unter anderem Rühren, Kneten, Ausrollen, etc. verstanden. In der untenstehenden Tabelle (Tab. 1) werden alle Kochhandlungen aufgeführt, die in den Rezepten des entwickelten Kochbuches ausgeführt werden. Sie dient der Veranschaulichung, welche Kochhandlungen welche Einzelfunktionen beinhalten und welche Teilaspekte der Handgeschicklichkeit notwendig sind. Gemäss Pauli, S. und Leimer, G.(2015) bestehen in der Realität die Bewegungen der Hände nicht aus einzelnen Funktionen. Es handelt sich um vielfältig kombinierte Bewegungsmuster, die fein aufeinander abgestimmt sind. Häufig sind mehrere Funktionen und Greifarten miteinander verknüpft (vgl. Pauli, S. & Leimer, G. 2015).

Tab. 1. Zusammenhang Kochhandlung, Handfunktion und Teilaspekte der Handgeschicklichkeit

Kochhandlungen	Handfunktionen/Bewegungen (vgl. Pauli & Leimer, 2013, S. 49- 136)	Teilaspekte der Handgeschicklichkeit (Feinmotorische Aspekte) (vgl. Pauli und Kisch, 2008)
Schälen	<ul style="list-style-type: none"> • Handschliessung • Bewegung aus dem Ellenbogen • Palmargriff/Faustgriff • Bewegung aus dem Handgelenk • Extension des Handgelenks • Ulnar-/Radialduktion des Handgelenks • Superficialfaust 	<ul style="list-style-type: none"> • Fingerbeweglichkeit • Schulter und Ellenbogengelenksbeweglichkeit • Handgelenksbeweglichkeit • Hand- und Fingerkraft
Schneiden Mit grossem Messer Mit kleinem Messer Mit Schere	<ul style="list-style-type: none"> • Handschliessung • Bewegung aus der Schulter • Bewegung aus dem Handgelenk • Daumenextension und Flexion 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulter- und Ellenbogengelenksbeweglichkeit • Handgelenksbeweglichkeit • Hand- und Fingerkraft • Fingergelenksbeweglichkeit
Raffeln	<ul style="list-style-type: none"> • Handschliessung • Bewegung aus der Schulter 	<ul style="list-style-type: none"> • Hand- und Fingerkraft • Schulter und Ellenbogengelenksbeweglichkeit
Ei aufschlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Extension des Handgelenks 	<ul style="list-style-type: none"> • Hand- und Fingerkraft • Zielgenauigkeit/Auge-Hand-Koordination
Zitrone auspressen Mit der Hand Mit einer Zitruspresse <small>Abb. 15: Lumbrialgriff</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Lumbrialgriff • Flexion und Extension einzelner Finger • Extension des Handgelenks • Ulnar-/Radialduktion des Handgelenks • Sphärengriff 	<ul style="list-style-type: none"> • Fingergelenksbeweglichkeit • Hand- und Fingerkraft • Handgelenksbeweglichkeit
Rühren	<ul style="list-style-type: none"> • Flexion des Handgelenks • Extension des Handgelenks 	<ul style="list-style-type: none"> • Hand- und Fingerkraft • Handgelenksbeweglichkeit

	<ul style="list-style-type: none"> • Ulnar-/Radialduktion des Handgelenks 	<ul style="list-style-type: none"> • Fingergelenksbeweglichkeit
Knoblauch pressen	<ul style="list-style-type: none"> • Superficialfaust • Flexion und Extension einzelner Finger • Daumen Finger Opposition 	<ul style="list-style-type: none"> • Hand -und Fingerkraft • Fingergelenksbeweglichkeit
Büchsen öffnen	<ul style="list-style-type: none"> • Extension des Handgelenks • Ulnar-/Radialduktion des Handgelenks • Schlüsselgriff 	<ul style="list-style-type: none"> • Hand- und Fingerkraft • Handgelenksbeweglichkeit • Fingergelenksbeweglichkeit
Passieren	<ul style="list-style-type: none"> • Handschliessung • Bewegung aus der Schulter 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulter und Ellenbogengelenksbeweglichkeit • Handgelenksbeweglichkeit • Fingergelenksbeweglichkeit
Ausstechen	<ul style="list-style-type: none"> • Handöffnung 	
Mit einem Cornet schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Dreipunktgriff • Flexion einzelner Finger 	<ul style="list-style-type: none"> • Fingergelenksbeweglichkeit
Anpinseln	<ul style="list-style-type: none"> • Dreipunktgriff • Pinzettgriff • Flexion einzelner Finger 	<ul style="list-style-type: none"> • Fingergelenksbeweglichkeit
Etwas einleeren	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegung aus der Schulter • Handschliessung 	<ul style="list-style-type: none"> • Zielgenauigkeit
Mixen	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegung aus der Schulter • Handschliessung 	<ul style="list-style-type: none"> • Fingergelenksbeweglichkeit
Kneten Den Teig mit Mehl bestäuben	<ul style="list-style-type: none"> • Handöffnung • Handgelenk Extension • Flexion einzelner oder mehrerer Finger • Flexion des Handgelenks • Extension des Handgelenks • Ulnar-/Radialduktion des Handgelenks 	<ul style="list-style-type: none"> • Hand- und Fingerkraft • Fingergelenksbeweglichkeit • Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
Sieben	<ul style="list-style-type: none"> • Superficialfaust • Ulnar- und Radialabduktion des Handgelenks 	<ul style="list-style-type: none"> • Handgelenksbeweglichkeit • Fingergelenksbeweglichkeit • Hand- und Fingerkraft

2.5 Lernen

In diesem Kapitel wird der Fokus auf das „Lernen“ gelegt. Im ersten Teil wird dem/der Lesenden eine neurobiologische Sichtweise nähergebracht. Es wird auf Bandura und seine Theorie „Lernen durch Beobachtung“ Bezug genommen. Ergänzend werden Spiegelneuronen thematisiert.

2.5.1 Neurobiologische Grundlagen

„Wer neugierig ist lernt, wer lernt, bleibt neugierig, er hat nie ausgelernt“ (Meinel & Schnabel; zitiert nach Selacher, 2015, S. 149).

Der Mensch befindet sich ein Leben lang in einem Lernprozess. Lernen stellt somit einen Aspekt der allgemeinen Lebenstätigkeit des Menschen dar (ebd.).

Neuronen und Nervenzellen sind für die Aufnahme und Weiterleitung von Informationen zuständig. Verknüpfungsstellen zwischen den Neuronen werden als Synapsen bezeichnet. Das Wissen ist in Form von Synapsen zwischen Neuronen gespeichert. Lernen verursacht Veränderungen in den Synapsen, d.h. in der Entwicklung des Kindes verstärken sich die Verschaltungen zwischen den Nervenzellen (vgl. Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009).

Genetische Einflüsse und Umwelteinflüsse beeinflussen die Entwicklung von Handlungskompetenz, Wahrnehmung, Motorik und Sprache. „Die genetischen Komponenten bestimmen den groben Schaltplan des Gehirns. Die neuronalen Netzwerke werden aber über Umwelteinflüsse, d.h. Erfahrungen und Lernprozesse noch einmal umgebaut“ (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009, S. 24).

2.5.2 Lernen durch Beobachten und Spiegelneuronen

In Zusammenhang mit „Lernen“ stößt man schnell mal auf Bandura und die damit zusammenhängenden sozial-kognitiven Lerntheorien. Bandura zufolge können allein durch die Beobachtung eines Modells Verhaltensweisen gelernt werden, das ein bestimmtes Verhalten ausführt (Petermann, Petermann & Winkel, 2006). Dabei bezieht er sich vor allem auf das soziale Lernen. Seine Theorie lässt sich nicht vollständig auf das Bewegungslernen ableiten, dabei greift er zu kurz. Allerdings zeigen Experimente, dass Kinder ihre Eltern als Modell sehen und sie imitieren. Das Beobachtungslernen vollzieht sich dabei in zwei verschiedenen Phasen: Aneignungsphase und Ausführungsphase. Wenn das gezeigte Verhalten der Eltern vom Kind aufmerksam beobachtet wird, kann es in einem zweiten Schritt Informationen im Gedächtnis speichern (vgl. Meinel & Schnabel, zitiert nach Bandura, 2015).

In Anbetracht Banduras Aussage werden Spiegelneuronen zum Thema. „Nervenzellen des Gehirns, die im eigenen Körper einen bestimmten Vorgang, z.B. eine Handlung oder eine Empfindung steuern können, zugleich aber auch dann aktiv werden, wenn der gleiche Vor-

gang bei einer anderen Person nur beobachtet wird, heissen Spiegelneuronen“ (Weigl & Reddemann-Tschaikner; zitiert nach Bauer, 2009, S. 55).

Die Forschungsergebnisse über Spiegelneuronen machen deutlich, dass diese bereits bei der Beobachtung von Bewegung und bei der Vorstellung einer Handlung in Kraft treten, nicht erst bei der aktiven Bewegungsdurchführung. „Menschen, welche die Handlung anderer beobachten, aktivieren Netzwerke ihrer eigenen Handlungsneuronen“ (Weigl & Reddemann-Tschaikner; zitiert nach Bauer, 2009, S. 25).

Spiegelneuronen können beim Bewegungslernen unterstützend wirken. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass eine Bewegung nicht ausschliesslich durch das Beobachten erlernt wird. In Bezug auf das motorische Lernen ist die Erklärung von Bandura und den Spiegelneuronen nicht ausreichend. In diesem Zusammenhang stützt man sich auf zusätzliche, spezifischere Literatur.

2.6 Motorisches Lernen

„Motorisches Lernen bedeutet den Erwerb der Fähigkeit, Bewegungen präzise und flexibel den aktuellen Erfordernissen anzupassen, indem Intensität, Richtung und Dauer der Bewegung gemäss den Anforderungen der Umwelt variiert werden“ (Pettermann et al.; zitiert nach Adams, 2006).

In den folgenden Kapiteln wird vor allem auf Meinel und Schnabel (2015) Bezug genommen. Sie gehen von der Bewegungsschulung aus und stellen dabei die Bewegungskoordination in den Mittelpunkt. Kein Kind, Schüler oder Sportler erzielt alleine durch ein gutes Vorbild oder durch Erklärungen einen motorischen Neuerwerb. Der Lernende muss die Bewegungstätigkeit aktiv durchführen. Sie halten fest, dass das Erlernen der richtigen Bewegungssteuerung an die sensorische Information gebunden ist, die nur während der Bewegungsausführung erfolgen kann (vgl. Meinel & Schnabel, 2015, S. 157-158).

Ergänzend dazu hat Affolter (2001) denselben Ansatz verfolgt und weist darauf hin, dass das Kind nur durch Spüren lernen kann.

Für einen erfolgreichen motorischen Lernprozess ist das motorische Ausgangsniveau zu überprüfen, d.h. zu berücksichtigen ob das Kind den Bewegungsablauf überhaupt erlernen kann oder ob wichtige Voraussetzungen zuerst noch geschaffen werden müssen (vgl. Meinel & Schnabel, 2015, S. 163).

Die drei folgenden Kapitel stellen im motorischen Lernen eine Schlüsselfunktion dar.

2.6.1 Rückinformationen

Motorisches Lernen besteht im Erwerben, Verfeinern und Stabilisieren motorischer Handlungen. Der Hauptinhalt des motorischen Lernens ist die Bewältigung einer motorischen Aufgabenstellung, die zur Ausbildung von motorischen Fertigkeiten führt. Die Grundlage besteht folglich in der Informationsverarbeitung: Informationsaufnahme, Informationsaufbereitung

und Informationsspeicherung. Von besonderer Bedeutung ist die Rückinformation über die Bewegungshandlung. Einerseits können durch differenzierte Informationen, Bewegungskorrekturen vorgenommen werden, was zu einer Beschleunigung des Lernprozesses führt. Andererseits kann man durch Rückinformationen die Lernaktivität und die Motivation erhalten oder steigern. Der Lernende wird informiert ob das Lernziel bereits erreicht worden ist oder ob er noch weit davon entfernt ist. Das heisst er wird mit Erfolgs- oder Misserfolgserlebnissen konfrontiert. Vor allem Erfolgserlebnisse verstärken die Lernmotivation (vgl. Meinel & Schnabel, 2015, S. 152-161).

Es ist also ganz wichtig, dass Kind über erfolgreiche Handlungen zu informieren und ihm dadurch Erfolgserlebnisse zu schaffen.

2.6.2 Sprache

Eine wichtige Voraussetzung für das motorische Lernen ist die Sprache, durch welche ein Informationsaustausch zwischen Lernendem und Lehrendem möglich ist. Die Sprache ist an der wichtigen Übermittlung und Speicherung von Bewegungserfahrungen beteiligt. Ein motorischer Lernprozess baut auf bereits vorhandenen Bewegungserfahrungen auf. Die Aneignung von neuen Bewegungen verläuft umso schneller, je mehr Bewegungserfahrungen verfügbar sind. Darum fällt es einem erfahrenen Sportler leichter eine neue Bewegung zu erlernen, weil er sehr schnell eine Vorstellung der Bewegung hat, die bereits kinästhetische Anteile enthält. Vorhandene Bewegungsvorstellungen bewirken auch, dass bereits beim Beobachten Mikrokontraktionen in den Muskeln auftreten und dadurch eine „echte Bewegungsvorstellung“ gebildet wird. Durch die Sprache, Verbalisierung, werden dem Lernenden die Empfindungen und Wahrnehmungen des Bewegungsablaufs bewusst gemacht (vgl. Meinel, & Schnabel, 2015).

Die Sprache ermöglicht allerdings nicht nur die Aufbewahrung und Weitergabe der Bewegungserfahrung, sondern der Mensch ist mit ihrer Hilfe in der Lage, seine Fähigkeiten im motorischen Lernprozess bewusst auszubilden. Im Zusammenhang mit sensorischen Informationen können Bewegungen im Bewusstsein wiederspiegelt werden. Dadurch ist der Lernende aktiv am Lernprozess beteiligt und schafft sich die Grundlage, Bewegungshandlungen bewusst zu gestalten und auszuformen (vgl. Meinel & Schnabel, 2015, S. 154-161). Folgendes Beispiel soll das Gesagte verdeutlichen. Ein Pärchen erwirbt den Tanz „Eins, Zwei - Tupf“. In der Anfangsphase kann es unterstützend sein, wenn die Bewegungsausführung verbal begleitet wird. Während dem Ausführen der Bewegungsschritte gibt man sich Selbstbefehle : „Eins, zwei – Tupf.“ Dadurch können die tänzerischen Fähigkeiten bewusst ausgebildet werden.

2.6.3 Motivation

Erfolgreiches motorisches Lernen setzt Lernaktivität voraus. Dazu gehört neben dem aktiven Durchführen, das Verstehen einer Aufgabe. Durch ein inneres „Beteiligtsein“ kann die Aufgabe vom Lernenden erst innerlich aufgenommen werden (vgl. Meinel & Schnabel, 2015, S. 158).

Das Kind kann motiviert werden, indem eine Förderaufgabe mit dem Interesse des Kindes verknüpft wird. Im Kochbuch ist der Affe Aldo eine zusätzliche Motivation für die Bewältigung der Förderaufgabe.

2.7 Phasen des Lernverlaufs

2.7.1 Erste Lernphase: Entwicklung der Grobkoordination

„Die erste Lernphase umfasst den Lernverlauf vom ersten näheren Bekanntwerden mit dem neu zu erlernenden Bewegungsablauf bis zu einem Stadium, in dem der Lernende die Bewegung bei günstigen Bedingungen bereits ausführen kann“ (Meinel & Schnabel, 2015, S. 165).

Eine erste Vorstellung vom Bewegungsablauf erfolgt auf der Grundlage der sensorischen und verbalen Informationsaufnahme- und Verarbeitung. Deshalb ist es enorm wichtig, dass man von Anfang an Erklärungen und Demonstrationen mit der aktiven Bewegungstätigkeit des Lernenden verknüpft. Zu Beginn dieser Phase kann die Bewegungsaufgabe ausgeführt werden, allerdings noch mit grossen Unsicherheiten und nur unter normalen Bedingungen. Im Stadium der Grobkoordination kann der Lernende Störungen noch nicht im Voraus antizipieren und seine Bewegungsführung im Voraus darauf einstellen. Aufgrund auftretender Störeinflüsse ist eine wettkampfmässige Anwendung nicht sinnvoll.

Es ist noch nicht möglich, die Fülle von Informationen richtig zu entschlüsseln. Die vollzogene Bewegung nimmt man noch sehr verschwommen wahr. Das heisst, der Lernende weiss beispielsweise noch nicht, wie die Körperhaltung bei seiner Ausführung war (vgl. Meinel & Schnabel, 2015, S. 165f).

Erst nach weiterem Üben wird das Stadium der Grobkoordination erreicht, in der die Bewegungsausführung weiterhin verkrampft wirkt. Typisch ist ein übermässiger und teilweise falscher Krafteinsatz. Das Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung der Muskulatur funktioniert noch nicht. Die erhöhten Muskelspannungen sind in diesem Lernstadium zweckmässig, weil sie das Gelingen ermöglichen. Indem das eine oder andere Gelenk festgestellt wird, werden die Freiheitsgrade des Bewegungssystems herabgesetzt und die Steuerung erleichtert (Meinel & Schnabel, 2015).

Nur im Prozess der wiederholten Ausführung der Bewegung selbst kann es zu einem harmonischen Bewegungsablauf kommen. Denn die Feinprogrammierung der Muskelspannungsverläufe ist an die Verarbeitung kinästhetischer Informationen gebunden (ebd.).

2.7.2 Zweite Lernphase: Entwicklung der Feinkoordination

„Die zweite Lernphase umfasst den Lernverlauf vom Erreichen des Stadiums der Grobkoordination bis zu einem Stadium, in dem der Lernende die Bewegung annähernd fehlerfrei ausführen kann“ (Meinel & Schnabel, 2015, S. 174).

Die Aufgabe kann unter günstigen Bedingungen ohne störende Einflüsse voll und mit Leichtigkeit erfüllt werden. Treten durch ungewohntes Gelände, fremde Geräte, Wettkampfbedingungen, starke Ermüdung, gestörtes Wohlbefinden oder persönliche Sorgen, zusätzliche Erschwernisse auf, weist die Bewegungsausführung Mängel auf. Solche ungewohnten und erschwerten Bedingungen bewirken, dass Rückfälle in erst überwundenen Mängeln in der Bewegungsausführung auftreten, bis hin zu Fehlversuchen (Meinel & Schnabel, 2015, S.174ff).

Im Stadium der Feinkoordination wirkt der Bewegungsablauf harmonischer und geschlossener. Überflüssige und ausfahrende Mitbewegungen verschwinden und die Kraft wird zweckmässig, zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Diese Entwicklung beruht auf der Erweiterung und Präzisierung der Informationsaufnahme- und Verarbeitung, unmittelbar über Sinnesorgane. Auch die Sprache ist in dieser Phase von besonderer Bedeutung. Dadurch dass der Lernende versucht, die einzelnen Bewegungsempfindungen sprachlich zu erfassen, trägt er bereits wesentlich zu ihrer Präzisierung und damit zur differenzierten Aufnahme und Verarbeitung der sensorischen Informationen bei. Die verstärkte Verbalisierung der Bewegungsvorstellung, besonders in der zweiten Lernphase, bietet die Möglichkeit mit so genannten Selbstbefehlen zu arbeiten. „Sie sind ein wichtiges Mittel der bewussten Bewegungssteuerung und können zur Beschleunigung des motorischen Lernprozesses besonders bei komplizierten Bewegungselementen und zur Konzentration auf dynamische Höhepunkte im Bewegungsablauf beitragen“ (Meinel & Schnabel, 2015, S. 186).

Jede vom Lernenden aufgenommene Demonstration, Korrektur und Erklärung, jede Empfindung und Wahrnehmung im Bewegungsvollzug führt zu einer Weiterentwicklung der Bewegungskoordination. Durch wiederholtes Üben werden Bewegungsmuster im motorischen Gedächtnis gespeichert. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass in der zweiten Lernphase vor allem denkendes Lernen, nicht gedankenlose Wiederholung des Bewegungsvollzuges erfordert ist. Während in der ersten Phase noch die elementare Bewältigung der Bewegungsaufgabe im Vordergrund stand, muss in der zweiten Lernphase die Aufmerksamkeit auf Einzelheiten erfolgen, beispielsweise auf die Bewegungsführung der Gliedmas-

sen, des Rumpfs, oder auf die Haltung der Finger (vgl. Meinel & Schnabel, 2015, S. 174-187).

2.7.3 Dritte Lernphase: Stabilisierung der Feinkoordination, verstärkte Entwicklung der variablen Verfügbarkeit

„Die dritte Lernphase umfasst den Lernverlauf von Erreichen des Stadiums der Feinkoordination bis zu einem Stadium, in dem der Lernende die Bewegung auch unter schwierigen und ungewohnten Bedingungen sicher ausführen und jederzeit erfolgreich anwenden kann“ (Meinel & Schnabel, 2015, S. 187ff).

Diese Phase gilt als Stadium der variablen Verfügbarkeit, in der die stabile Feinkoordination erreicht wurde und somit der Lernende über die erforderliche motorische Anpassungs- und Umstellfähigkeit verfügt, um auch kritische Situationen zu überstehen. Als Beispiel kann ein erfahrener Fußballspieler genannt werden, der auch noch ein Tor erzielt, obwohl er in seiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist. Dabei muss er den Schuss aus einer ungünstigen Ausgangsstellung ausführen. Er verändert seinen Bewegungsablauf entsprechend der konkreten Situation und passt ihn der neuen Bedingung an (Meinel & Schnabel, 2015).

In diesem Stadium findet ein reibungsloser Ablauf der Bewegung statt, der mit einem „Gefühl der Freunde an der Bewegung“ verbunden ist. Das Bewusstsein, dass ein Bewegungsvollzug zu einer motorischen Fertigkeit geworden ist, wirkt sich positiv auf das Selbstvertrauen aus. Unter optimalen Bedingungen ist der Bewegungsablauf nicht von der zweiten Lernphase zu unterscheiden. Ein Unterschied wird erst sichtbar, wenn die Bewegung unter erschwerten Bedingungen ausgeführt wird (ebd.).

In dieser dritten Phase gelingt es, die Bewegung mit geschlossenen Augen durchzuführen. Die Grundlage dafür sind die präzisierte Informationsaufnahme- und Verarbeitung, welche die gespeicherten Erfahrungen über mögliche Störungen und über mögliche regulierende Anpassungsvarianten informiert. Wie bereits oben erwähnt, hat sich der Bewegungsablauf zu einer Fertigkeit entwickelt, darunter wird verstanden, dass die Handlung „von selbst“ abläuft und die Aufmerksamkeit auf andere Inhalte gerichtet werden kann. In der Psychologie und der Sportphysiologie spricht man in diesem Stadium von der „Automatisierung“. Diese tritt in der dritten Lernphase tritt des Bewegungsvollzuges ein. Beispielsweise ist der motorische Schreibablauf bei einem Kind automatisiert, wenn die einzelnen Buchstaben identisch aussehen und das Kind gleichzeitig Schreiben und Zuhören kann (ebd.).

2.7.4 Lernen über das Spüren

Nach Affolter(2001) bilden gespürte Erfahrungen im Zusammenhang mit „problemlösenden Geschehnissen“ und in der Interaktion mit der Umwelt die Wurzel von Entwicklung. Ein Kind wird im Alltag ständig mit Problemen konfrontiert, die es momentan nicht lösen kann. Wenn Eltern dabei ihr Kind beobachten, nehmen sie oft spontan die Hand des Kindes und lösen mit ihm das Problem.

Wenn ein Kind einen Apfel schälen möchte, ihm dieses Vorhaben allerdings nicht gelingt, erhöht sich zunehmend sein Tonus (Muskelspannung). Wenn die Mutter oder der Vater dabei unterstützt und mit dem Kind die Bewegung ausführt, vermindert sich der Tonus sofort und es wird mit dem Material vertraut. Als Erwachsener spürt man, wann der Moment kommt, an dem das Kind eine geführte und angefangene Bewegung übernehmen und fortsetzen kann. In diesem Augenblick beginnt der Arm sich in Richtung des Geschehens zu bewegen und der Tonus erhöht sich erneut. Sobald dies passiert, lässt man mit der Führung nach, bleibt aber mit der Hand in der Nähe (vgl. Affolter, 2001, S. 186f).

Somit ist für Affolter das Spüren die Voraussetzung, um motorische Leistung zu verbessern. Sie kann in Form einer gespürten Interaktion entstehen. Auch Pauli und Kisch schreiben, dass sich die Handgeschicklichkeit durch vielfältige sensomotorische Erfahrungen zunehmend verfeinert (2008).

2.8 Soziale Stützung und Zone proximaler Entwicklung

Wenn ein hohes Gebäude errichtet wird, stellt man den Bauarbeitern ein Gerüst auf. Dadurch schaffen sie es, auch in grosser Höhe zu arbeiten. Wenn die Hauptstruktur des Gebäudes errichtet worden ist, kann das Gerüst abgebaut werden. In analoger Weise wird das Lernen des Kindes durch soziale Stützung gefördert. Die Eltern können das Kind befähigen, auf ein höheres Niveau zu gelangen, als es ihm ohne solche Hilfe möglich wäre. Am Anfang braucht es noch umfangreiche Unterstützung, die mit der Zeit zurückgeschraubt werden kann (vgl. Siegler et al. 2008, S.230). Je besser die Qualität der sozialen Stützung, desto besser wird der Lernerfolg (Siegler et al.; zitiert nach Pacifi & Bearison, 2008).

In diesem Entwicklungsprojekt nehmen die Eltern die Rolle eines Brückenbauers zwischen bereits Gelerntem und Neuem ein. Die Art der Hilfestellung geht von einem individuellen Niveau des Kindes im Alter von 4-9 Jahren aus. Das Kind soll selbständig und aktiv im Kochprozess mitwirken, um möglichst Fortschritte in der proximalen Entwicklung zu erzielen.

Mit proximaler Entwicklung (auch Zone der nächsten Entwicklung) ist die Ebene gemeint, die sich oberhalb des aktuellen Entwicklungsstandes des Kindes befindet. In dieser Ebene ist das Kind noch nicht fähig, ohne die Hilfe der Eltern Aufgaben zu bewältigen. „Was das Kind heute in Zusammenarbeit und unter Anleitung vollbringt, wird es morgen selbständig ausführen können“ (Weigl & Reddemann-Tschaikner; zitiert nach Wygotski, 2009, S. 302).

Es ist die Vorstellung, dass Entwicklung am wahrscheinlichsten stattfindet, wenn das Kind auf einem geringfügigen Niveau höher unterstützt wird, als dem Kind von sich aus möglich ist (vgl. Siegler et al. 2008, S. 231).

Die Zone der nächsten Entwicklung wird mit einem Beispiel verdeutlicht. Die Mutter lernt das Kind zu rühren. Ihm gelingt es noch nicht, selbständig das Gemisch zu verrühren. Um eine höhere Ebene zu erreichen ist es auf die Hilfe der Eltern angewiesen, die ihm die Schlüssel

halten. Dadurch ist es dem Kind möglich zweihändig den Rührbesen in der Hand zu halten und die Bewegung kontrollierter auszuführen. Mit der Zeit können die Eltern mit der Hilfe zurückschrauben und dem Kind gelingt es länger wie besser die Zutaten in der Schüssel selbst zu vermischen (ebd.).

2.9 Die Entwicklung der Vorstellung vom Selbst

Ein zweijähriges Kind verdeutlicht seine Selbst-Bewusstheit dadurch, dass es Tendenz zeigt sich selbst zu behaupten. Es versucht Aktivitäten und Ziele unabhängig von den Eltern zu bestimmen. Kinder im Alter von drei bis vier Jahren beziehen sich bei der Selbstbeschreibung auf konkrete, beobachtbare Eigenschaften: „Ich habe blaue Augen.“ „Ich kann ganz schnell laufen.“ Oder: „Ich habe einen Bruder.“ Sie beschreiben sich auch anhand ihrer Vorlieben: „Ich habe eine Katze, die heisst Jumbo.“ Die Selbsteinschätzungen von jüngeren Kindern sind unrealistisch positiv, weil sie ihre Leistungen im Allgemeinen nicht mit anderen vergleichen und daher die relativen Defizite ihrer Fähigkeiten nicht erkennen (vgl. Siegler et al., 2008, S.606). Wenn ein dreijähriges Kind mit dem Vater ein Brot backt, überlegt oder fragt es nicht lange nach und beginnt unmittelbar mit dem Kneten des Teigs. Dabei zeigt es einen grossen Tatendrang. Es will die Aufgaben größtenteils selbständig lösen, ohne die Hilfe von Bezugspersonen. Das Kind befindet sich bis ins Grundschulalter im Bereich des Tätigkeitsselbst. Sogar wenn eine Aufgabe mehrere Male missglückt, glaubt das Kind immer noch, dass sie ihm nächstes Mal gelingen wird (ebd.).

In der Grundschule beginnen Kinder sich mit Gleichaltrigen zu vergleichen. Sie achten verstärkt auf Diskrepanzen zwischen ihrer eigenen Leistung und derer anderer: „Sie hat zwei Fehler im Test und ich nur Einen“ (vgl. Siegler et al., 2008, S.606). Die Vorstellung vom Selbst verfeinert sich hin zum Fähigkeitsselbst. Ein Kind in diesem Alter würde im letzteren Beispiel nicht darauf los kneten, sondern eher dazu neigen, die Bezugsperson zu fragen wie die Aufgabe funktioniert. Es hat nämlich in der Schule gelernt, dass sein Wirken richtig oder falsch sein kann.

Eine Selbstbeschreibung typisch für ein Kind zwischen acht und elf lautet: „Ich bin sehr beliebt, zumindest bei den Mädchen. Das ist so, weil ich nett und hilfsbereit zu den Menschen bin und Geheimnisse für mich behalten kann. In der Schule bin ich in bestimmten Fächern wie Sprache und Deutsch recht gut“ (ebd.).

Kenntnisse über das Tätigkeits- und Fähigkeitsselbst sind von grosser Bedeutung beim „Kochen-als Spiel mit einem Kind“. Ein vierjähriges Kind zeigt eher das Bedürfnis selbständig eine Bewegung durchzuführen und will nicht von der Mutter in der Bewegung geführt werden. Je älter das Kind wird, desto mehr lernt das Kind durch Spüren und Beobachten. Mit einem Kind in der 1. Klasse macht es vermehrt Sinn, gemeinsam ein Ei aufzuschlagen. Ein

neunjähriges Kind wird in einer Bewegung zunehmend durch Fragen und Beobachten sicherer. An dieser Stelle muss auf die Individualität der Kinder hingewiesen werden. Wie ein Kind lernt, kann ausserdem mit dem Lerntypen und dem Charakter zusammenhängen.

3 Projektbeschreibung

Die folgenden Kapitel beinhalten die Grundgedanken des Entwicklungsprojektes und sollen dem/der Lesenden einen Überblick verschaffen, wie das Kochbuch aufgebaut ist.

3.1 Phasen des Kochprozesses

In einem Kochbuch wird in Form von Rezepten planmässig beschrieben, wie man Gerichte zubereitet. Im Entwicklungsprojekt „Kochen-als Spiel mit einem Kind“ sind Rezepte beschrieben, die man mit einem Kind ausführen kann. Das Kochbuch wurde speziell für die feinmotorische Förderung konzipiert. Jedes Rezept enthält Erleichterungs- und Erschwerungsvorschläge der verschiedenen Bewegungsausführungen. Die Rezepte werden in drei verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt, wobei innerhalb jedes Rezepts Varianten dargestellt werden, welche sich auf die kindliche Entwicklung beziehen. Neben den Eltern führt eine Figur die Kinder durch den Kochprozess. Der Affe Aldo bettet die Rezepte in lustige Geschichten ein. So wird das Kochen erst recht zum Spass.

Um die verschiedenen Komponente zusammenzubringen und eine gezielte, angeleitete Förderung zu erzielen, wird der Kochprozess in drei verschiedene Phasen strukturiert:

- Initialphase
- Aktionsphase
- Abschlussphase

Die **Initialphase** beginnt mit der Geschichte. Im Fokus stehen die Handlungsplanung und die Motivierung des Kindes. Jedes Kochrezept startet mit einem Bild von Aldo, in dem die Kinder erfahren, wo sich die Geschichte in diesem Rezept abspielt. Um die Neugier und die Motivation des Kindes zu steigern, wird die Geschichte vor Beginn des Kochens erzählt. Anschliessend wird gemeinsam geplant, was an Zutaten, Materialien und Geräten benötigt wird. Durch das gemeinsame Planen bekommt das Kind eine Vorstellung der Handlung. Zusammen wird alles bereit gelegt und damit die Initialphase abgeschlossen.

In der **Aktionsphase** beginnt das eigentliche „Kochen-als Spiel mit einem Kind“. Hier geht es hauptsächlich um die Ausführung des Rezeptes. Parallel zum Kochen wird die Geschichte von Aldo erneut erzählt und führt das Kind durch den Kochprozess. Dabei wird das Kind aktiv und führt eine Reihe aufeinanderfolgenden Handlungen aus.

In dieser Phase steht die feinmotorische Förderung im Zentrum. Die Eltern begleiten das Kind und bauen Brücken zwischen bereits Gelerntem und Neuem. Mit Hilfe der „aufschlagbaren Seite“ kann das Kind mit dem Werkzeug der „Erschwerungen und Erleichterungen“ bestmöglich gefördert werden.

In der **Abschlussphase** wird dem Kind ein positives Feedback gegeben, indem bewundert wird, was es geleistet hat. Gemeinsam wird alles aufgeräumt und das zubereitete Essen kann endlich genossen werden. In dieser Phase reflektieren die Eltern die gemeinsamen Kochhandlungen mit dem Kind. Danach entscheiden sie, ob ihr Kind für die nächste Stufe bereit ist, oder ob das Rezept in einer Variation wiederholt werden soll.

3.1.1 Begleitende Kindergeschichten

Geschichten und Kinder sind wie Speck und Rührei - sie passen einfach zusammen. Wenn sich ein Erwachsener Wissen aneignen will, besteht die Möglichkeiten Bücher und Zeitschriften zu lesen oder einen Experten des betreffenden Gebietes zu befragen. All diese Möglichkeiten setzen voraus, dass man lesen kann, fähig ist, die eigenen Überlegungen in Worte zu fassen und eine logische Schlussfolgerung von Dingen ziehen kann. Diese Fähigkeiten hat der erwachsene Mensch über viele Jahre erlernt. Doch wie lernen Kinder über die Welt? Geschichten, Spiel und Phantasie erlauben dem Kind die Welt zu entdecken und zu verstehen. Wenn man mit einem Kind durch Geschichten spricht, begibt man sich auf die Ebene der Phantasie und Imagination, welche die Kinder verstehen (vgl. Brett, 2012). Vor allem Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren erfreuen sich am Lernen mit Geschichten (vgl. Weinberger, 2015, S.197).

Im „Kochen–als Spiel mit einem Kind“ wecken die Geschichten um Aldo das Interesse der Kinder.

3.1.2 Schwierigkeitsgrad der Rezepte

Die Rezepte werden in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Bei jedem Rezept wird mit Kochlöffeln der Schwierigkeitsgrad angezeigt. Drei Kochlöffel bedeuten „schwierig“, zwei Kochlöffel „mittel“ und ein Kochlöffel „leicht“. Beispielsweise wird ein Rezept den leichten Rezepten zugeordnet, wenn es wenige Handlungen, Materialien, Zutaten oder Geräte enthält.

3.1.3 Werkzeug „Erschwerungen und Erleichterungen“

Das Motorische Lernen ist von verschiedenen Prinzipien abhängig:

- Vom Groben zum Feinen
- Vom Einfachen zum Differenzierten
- Vom Langsamen zum Schnellen
- Vom Schnellen zum Rhythmischen

- Und vom Schnellen, Rhythmischen zum Automatisierten und Generalisierten (vgl. Kisch & Pauli, 2014)

Diese Prinzipien werden im Entwicklungsprojekt „Kochen-als Spiel mit einem Kind“ berücksichtigt. Das Werkzeug „Erschwerungen und Erleichterungen“ soll vor allem als Hilfsmittel für die Eltern dienen. Es werden Tipps gegeben, wie man das Kind in seinem Tun unterstützen und bestmöglich fördern kann. Dabei orientiert sich dieses „Werkzeug“ an den theoretischen Grundlagen der Entwicklung der Handmotorik (Kap. 2.2) und dem Motorischen Lernen (Kap. 2.4).

3.1.4 Variationen

Motorische Fertigkeiten erwirbt man durch motorisches Lernen. Forschungsergebnisse zeigen, dass der Lernfortschritt des motorischen Lernen durch zwei Faktoren bestimmt wird: Übung und Rückmeldung (Meinel & Schnabel, 2015, S. 196).

Wenn man häufig übt, verbessern sich motorische Fertigkeiten. „Insbesondere die Geschwindigkeit nimmt mit der Anzahl der Wiederholungen zu“ (ebd.). Anfänglich werden grosse Fortschritte gemacht. Mit der Zeit werden mehr Wiederholungen nötig um einen zusätzlichen Lernfortschritt zu erzielen. Es scheint, als würden sich längere Zeiträume zwischen den Übungen positiv auf den Lernerfolg auszuwirken (vgl. Meinel & Schnabel, 2007). Liegt also ein längerer Zeitraum zwischen der Anwendung zweier Kochrezepte, geht das erlernte nicht verloren. Es können sogar positive Effekte entstehen.

„Damit Bewegungen und Tätigkeiten zunehmend geläufiger und letztlich automatisch ablaufen, ist ein häufiges Wiederholen in vielfältigen Variationen erforderlich. Nur darüber kommt es zu einer Speicherung von Bewegungsmustern im Gehirn, die ohne Anstrengung abgerufen werden können“ (Kisch & Pauli, 2012, S.9). Auch Meinel und Schnabel erwähnen die Wichtigkeit von Variationen. Durch wiederholt variierende Aufgabenstellungen erwerben die Lernenden ein breites Bewegungsrepertoire, welches die zukünftigen Lernvorgänge beschleunigen (2015, S. 198).

Diese theoretischen Ansätze führen dazu, innerhalb des Kochbuches Variationen einfließen zu lassen. Jedes Rezept enthält Variationen d.h. Ideenvorschläge ähnlicher Grundrezepte, welche dieselben motorischen Fähigkeiten erfordern. Zusätzlich sollen die Eltern angeregt werden, eigene Ideen und Vorschläge von Variationen herauszufinden.

3.1.5 Spielerische Inhalte

Zielgerichtete Übungen zur Förderung der Hand- und Fingerbeweglichkeit sollen zusätzlich in die Rezepte integriert werden. Damit sie den Kindern Spass machen, werden sie in „Spiele“ verpackt. „Mit spielerischen Übungen können Kinder motiviert werden, ihre Fertigkeiten

zu steigern. Spielerisches Handeln mit häufigen Wiederholungen entspricht dem kindlichen Spiel- und Lernverhalten“ (Kisch & Pauli, 2012, S. 10).

4 Evaluationsergebnisse

Das Entwicklungsprojekt, mit theoretischen Aspekten zu begründen sowie die Rezepte, Zeichnungen und Geschichten zu entwickeln, war sehr zeitaufwändig. Die Evaluation bestand darin, dass die Rezepte von mir persönlich ausprobiert und angepasst wurden. Einige davon, wurden mit Kindern im Alter von 4-9 Jahren durchgeführt.

5 Diskussion

In der Diskussion werden die anfänglichen Fragestellungen aufgegriffen:

- Wie kann die Feinmotorik des Kindes mithilfe eines Kochbuches optimal gefördert werden?
- Wie kann die Durchführung eines Kochrezepts variiert werden, dass es für den Lernprozess von Kindern mit verschiedenem Entwicklungsalter geeignet ist?
- Wie kann das Kochen mit einem Kind auf spielerische Art gestaltet werden?

Wie kann die Feinmotorik des Kindes mithilfe eines Kochbuches optimal gefördert werden?

„Ich kann Störungen und den Abbau der Entwicklung nur dann erfassen, wenn ich über die gesunde Entwicklung Bescheid weiss; das Wissen über gestörte und über abgebaute Entwicklung vervollständigt das Wissen über die gesunde Entwicklung“ (Affolter, 2001, S. 6).

Diese Worte nahm ich mir zur Entwicklung des Kochbuches zu Herzen und befasste mich intensiv mit der gesunden Entwicklung der Handmotorik. Mögliche Kochhandlungen wurden in Handfunktionen und feinmotorische Aspekte unterteilt. Es zeigte sich, dass Kochen eine Vielzahl feinmotorische Komponenten enthält und sich so optimal zur Förderung der Feinmotorik des Kindes eignet.

Wie kann die Durchführung eines Kochrezepts variiert werden, dass es für den Lernprozess von Kindern mit verschiedenem Entwicklungsalter geeignet ist?

„Der Schwierigkeitsgrad bzw. die Anforderungen müssen auf das Kind angepasst werden, so dass es sich in einem günstigen Bereich der Über- und Unterforderung bewegt“ (Kreisler, 2014).

Die Rezepte müssen für Kinder in unterschiedlicher Alters- und Entwicklungsstufe zugänglich sein. Dazu wurden die Rezepte in einem ersten Schritt verschiedenen Schwierigkeitsgraden zugeteilt. Die Spannweite reicht von leicht (1 Kochlöffel) über mittel (2 Kochlöffel) bis

hin zu schwierig (3 Kochlöffel). In einem zweiten Schritt wurde basierend auf der chronologischen Entwicklung der Handmotorik das Werkzeug der „Erschwerungen und Erleichterungen“ entwickelt. Es stellt entscheidende Punkte für die Förderung dar.

Wie kann das Kochen mit einem Kind auf spielerische Art gestaltet werden?

Überlegungen zum kindlichen Lernen und Fördern erhielten eine richtungsweisende Rolle für die Umsetzung des Kochbuches „Kochen-als Spiel mit einem Kind“. Spielerische Handeln mit häufigen Wiederholungen entspricht dem kindlichen Lernverhalten (Pauli und Kisch, 2012). Über die gesamte Palette an Rezepten werden die feinmotorischen Fertigkeiten spielerisch trainiert. Der Inhalt des Kochens ist aus der Umgebung und dem Familienalltag der Kinder gewählt und stellt einen gewissen Bekanntheitsgrad dar.

Zusätzlich zum Kochen selbst werden Übungen zur Förderung der Hand- und Fingerbeweglichkeit, als Spiel verpackt, in die Kochhandlungen integriert. So werden Wartephasen spielerisch überbrückt.

Die begleitenden Geschichten mit dem Affen Aldo rundet das Kochen als Spiel ab. Hier werden die Kinder auf der Ebene der Phantasie und Imagination angesprochen.

6 Schlussfolgerungen

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit ist ein Kochbuch entstanden, das den Eltern eine Handvoll Ideen bietet, wie mit einem Kind auf spielerische Art gekocht werden kann. „Kochen-als Spiel mit einem Kind“ wird als sinnvolles Angebot zur Förderung der feinmotorischen Fähigkeiten des Kindes erachtet. Begründet durch die theoretischen Grundlagen in dieser Bachelorarbeit, kann die Fördermethode vielseitig eingesetzt werden. Sie kann als sekundär- oder Tertiärprävention für Risikogruppen, aber auch bei Kindern, ohne spezifischen Förderbedarf eingesetzt werden.

Es Bedarf einer Evaluation durch die praktische Umsetzung der Rezepte im Familienalltag. Nur so kann das Förderpotential in der Feinmotorik verifiziert werden.

7 Ausblick

Im Mai werde ich im Rahmen des Praktikums 6 eine Bewegungs- und Gesundheitswoche mit Kindergärtnern durchführen. Das Ziel ist es, die Rezepte während dieser Woche qualitativ zu evaluieren und gegebenenfalls zu überarbeiten.

In einem weiteren Schritt würde es sich anbieten, die feinmotorischen Fortschritte, die durch die Anwendung des Kochbuches erfolgen, quantitativ auszuwerten. Zudem bliebe abzuklären, ob durch das gemeinsame Kochen zwischen Eltern und Kind noch weitere Aspekte ge-

fördert werden. Man denke an die sozio-emotionalen Kompetenzen, das Selbstkonzept oder die Handlungsplanung.

8 Nachwort

Für meinen weiteren beruflichen Werdegang als Psychomotoriktherapeutin erachte ich die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik der feinmotorischen Förderung als sehr bereichernd. Mein Wissen im Bereich der Feinmotorik hat sich enorm erweitert. Ich bin überzeugt, dass ich künftig Kindern, die Schwierigkeiten in diesem Gebiet zeigen, bestmöglich unterstützen kann. Durch das Ausführen der Rezepte in „Kochen-als Spiel mit einem Kind“ können die Eltern einen Beitrag zur feinmotorischen Förderung ihrer Kinder leisten.

Die Auseinandersetzung mit der Thematik der Feinmotorik und die anschließende Umsetzung in das Entwicklungsprojekt (Kochen-als Spiel mit einem Kind), erfüllte ich mit viel Engagement. Auch künftig möchte ich von dem erworbenen Erfahrungsschatz profitieren und diesen in weitere psychomotorische Projekte einbringen.

9 Literaturverzeichnis

- Affolter, F. (2001). *Wahrnehmung Wirklichkeit und Sprache. Wissenschaftliche Beiträge aus Forschung, Lehre und Praxis*. (9. Auflage). Villingen-Schwenningen: Neckar-Verlag GmbH.
- Brett, D. (2012). *Anna zähmt die Monster. Therapeutische Geschichten für Kinder*. (12.Auflage). Salzhausen: Iskopress.
- Grant, A. (2012). *Der Silberlöffel für Kinder. Lieblingsrezepte aus Italien*. London: Phaidon.
- Haerle, J. & Scheuzger-Hofmann U. (2015). *Fingerspitzengefühle. Ideen zur Förderung der Feinmotorik. Eine Werkstatt für Vorschule, Schule und Elternhaus*. Schweiz: Eigenverlag.
- Huizinga, J. (2004). *Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel*. (24.Auflage). Berlin: Rowohlt.
- Kisch, A. & Pauli, S. (2012). *Die Ravensburger Feinmotorikkiste. FeinMoKi*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Kisch, A. & Pauli, S. (2014). *Schreibstörungen bei Kindern erkennen und behandeln. Das Praxisbuch für Therapie und Pädagogik*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Kreisler, M. (2014). *Motivationale Prozesse in der Förderung sozialer und personaler Kompetenzen in berufsbildenden Schulen*. Mering: Rainer Hampp.
- Lenneberg, E. (1996). *Biologische Grundlage der Sprache*. (4. Auflage). Berlin: Suhrkamp.
- Meinel, K. & Schnabel, K. (2015). *Bewegungslehre. Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt*. (12. Auflage). Aachen: Meyer & Meyer.
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen*. (3.Auflage). Stuttgart: Thieme Georg.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2003). *Geschickte Hände. Feinmotorische Übungen für Kinder in spielerischer Form*. (9. Auflage). Dortmund: Modernes Lernen.

- Pauli, S. & Kisch, A. (2008). *Handgeschicklichkeit bei Kindern. Spielerische Förderung von 4-10 Jahren*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Pauli, S. & Leimer, G. (2013). *Ergotherapeutische Übungen in der Handtherapie*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Petermann, U. & Petermann, F. und Winkel, S. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Siegler, R. & DeLoache, J. & Eisenberg, N. (2008). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. (2. Auflage). Heidelberg: Spektrum.
- Weigl, I. & Reddemann-Tschaikner, M. (2009). *HOT - ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen*. (2. Auflage) Stuttgart: Thieme.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen. Eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung*. (5. Auflage). Weinheim und München: Juventa Beltz.
- Wendler, M. (2001). *Diagnostik und Förderung der Grafomotorik: Konzeptionelle Überlegungen zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftspracherwerb*. Dissertation. Philipps Universität Marburg. Zugriff am 29.10.2015 unter <http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2002/0435/pdf/dmw.pdf>. Kapitel 3.4.1.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (13. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.
- Schönenberger, G. & Methfessel, B. (2011). *Mahlzeiten. Alte Last oder neue Lust?* (1. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.

10 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Haerle, J. & Scheuzger-Hofmann U. (2015). *Fingerspitzengefühle. Ideen zur Förderung der Feinmotorik. Eine Werkstatt für Vorschule, Schule und Elternhaus.* (S. 8). Schweiz: Eigenverlag.

Abb. 2: In Anlehnung an Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung.* (S. 54). Stuttgart: Kohlhammer.

Abb. 3-16: Fotos erstellt von der Verfasserin

11 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Erstellt von der Verfasserin, in Anlehnung an:
Pauli, S. & Leimer, G. (2013). *Ergotherapeutische Übungen in der Handtherapie.* (S. 49-136). Dortmund: Modernes Lernen.
Pauli, S. & Kisch, A. (2008). *Handgeschicklichkeit bei Kindern. Spielerische Förderung von 4-10 Jahren.* Dortmund: Modernes Lernen.

13 Anhang